

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗНОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Назиров П.Х.

Алимова Г.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, Бухарский областной специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17678058>

Введение. Туберкулёз позвоночника остаётся одной из наиболее тяжёлых и инвалидизирующих форм внелёгочного туберкулёза. По данным различных исследований, костно-суставной туберкулёз составляет до 50–70 % всех форм внелёгочного туберкулёза [8,9]. Развитие туберкулёзного процесса в позвоночнике сопровождается разрушением костной ткани, формированием деформаций, натёчных абсцессов и компрессией спинного мозга, что в ряде случаев приводит к тяжёлым неврологическим осложнениям [8,10]

Цель: Определить типы адаптационных реакций и их клиническое значение у больных с осложнённым туберкулёзом позвоночника.

Материалы и методы: Исследование проведено в 2016–2023 годах на базе Бухарского областного специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии в костном отделении. В исследование включены 98 пациентов в возрасте от 20 до 76 лет, больных туберкулёзом позвоночника (45 мужчин и 53 женщины). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, среди которых было 18 женщин и 2 мужчины в возрасте от 21 до 53 лет. Оценка клинических характеристик включала анализ распределения больных по полу и возрасту, а также локализацию туберкулёзного процесса в позвоночнике. Функциональное состояние организма оценивали по типам адаптационных реакций и исходному вегетативному фону с использованием метода Л. Х. Гаркави (1990) на основе лейкоцитарной формулы крови.

Результаты: У большинства обследованных больных преобладали напряжённые и стрессовые типы адаптационных реакций: реакция активации напряжённая ($29,6 \pm 4,2\%$), реакция тренировки напряжённая ($27,6 \pm 3,9\%$) и реакция стресса ($22,4 \pm 3,5\%$). В контрольной группе, напротив, доминировали физиологические формы — реакция тренировки (35%) и реакция активации (55%). Такие изменения отражают выраженное перенапряжение регуляторных систем, снижение адаптационных резервов организма и смещение вегетативного баланса в сторону гиперсимпатикотонии.

Таким образом, можно отметить, что женщины болеют несколько чаще мужчин, особенно в старших возрастных группах. Это может быть связано с гормональными и метаболическими изменениями в организме женщин в период менопаузы, а также с повышенной уязвимостью костной ткани и снижением иммунной защиты. В то же время у мужчин заболевание чаще встречается в возрасте активной трудовой деятельности (40–49 лет), что может отражать влияние физических нагрузок и стрессовых факторов.

На основании этих данных можно сделать вывод, что туберкулёзный спондилит чаще встречается у пациентов старших возрастных групп (особенно старше 40 лет), а

также наблюдается некоторое преобладание женщин. Эти факторы необходимо учитывать при оценке течения заболевания и его клинических особенностей.

Вывод: У больных осложнённым туберкулёзом позвоночника наблюдается снижение адаптационного потенциала, вегетативный дисбаланс и истощение функциональных резервов организма. Эти изменения оказывают отрицательное влияние на эффективность комплексной терапии. Оценка типов адаптационных реакций позволяет объективно определить функциональное состояние организма и может служить важным клинико-прогностическим критерием при ведении больных с туберкулёзом позвоночника.

Bibliography:

1. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции организма и резистентность. — Ростов-на-Дону, 1990.
2. Кулик А.Е., Котельников Г.П. Туберкулёз позвоночника. — Москва: Медицина, 2012.
3. Фтизиатрия. Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
4. Omnidoctor.ru — Клинические особенности туберкулёза позвоночника.
5. NAMS Annals — Spinal TB: Impact of Research Evidence on Clinical Practice.
6. Кармацкий Т. Ю. Доказательная психосоматика: факты и научный подход. — М.: АСТ, 2023. — 352 с.
7. Макиева В. Г. Течение и эффективность комплексного лечения больных остро прогрессирующим туберкулёзом лёгких. — М., 2004. — 227 с.
8. Назиров П. Х., Бабоев А. Результаты комплексного изучения минеральной плотности костной ткани у больных туберкулёзным спондилитом // Гений ортопедии. — 2016. — № 4. — С. 67-70.
9. Результаты лечения туберкулёзного спондилита и туберкулёза лёгких у ВИЧ-инфицированных больных // Вопросы науки и образования. — 2021. — Т. 140, № 15. — С. 13-20.
10. Сердобинцев М. С., и др. Диагностика и лечение лёгочного микобактериоза у пациентов с подозрением на туберкулёз лёгких // Туберкулёз и болезни лёгких. — 2018. — Т. 96, № 7. — С. 61-62.
11. Функциональное состояние организма, кардиоинтервал, вариабельность сердечного ритма // Психология и педагогика. — 2011. — № 2. — С. 140-142.
12. Цыбульская Ю. А. Туберкулез позвоночника: лучевая диагностика. — М.: Омнидоктор-ру, 2015. — 24 с.
13. Цыбульская Ю. А., Шутихина И. В. «Туберкулёз позвоночника: лучевая диагностика» // *Consilium Medicum*. — 2015. — Т. 17, №12. — С. 55-59.
14. Хурса Р. В., Еремина Н. М., Корзун Н. Н. Скрининговые методы оценки адаптации организма в амбулаторной практике: учебно-методическое пособие. — Минск: БГМУ, 2018. — 43 с. — ISBN 978-985-21-0074-8.